

GESTÃO E POLÍTICA PÚBLICA PARA O DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL: um estudo sobre os programas de reciclagem do lixo urbano na cidade de Curitiba*

Gilson Batista de Oliveira**
Aline Costa do Nascimento***

Resumo

A pesquisa sobre gestão e política pública para o desenvolvimento ambiental sustentável é concentrada na questão da reciclagem do lixo na Cidade de Curitiba, pois essa tem uma prática de gestão ambiental modelo. Suas políticas servem de parâmetro para as várias metrópoles brasileiras. Em Curitiba, a administração municipal, ao invés de negar espaços para a subjetividade dos moradores locais, tende a ampliá-los de maneira inelutável. É isso que possibilita êxito na promoção do desenvolvimento ambiental sustentável. A Cidade de Curitiba nos mostra que com esforço e planejamento, é possível conciliar o crescimento urbano e a melhoria da qualidade de vida da população, desde que as medidas tomadas durante esse processo tenham como meta a sustentabilidade no espaço das cidades.

Palavras-chave: sustentabilidade; lixo; reciclagem.

Abstract

The research on management and public politics for the sustainable ambient development is intent in the question of the recycling of the garbage in the Curitiba City, therefore this has one practical of ambient management model. Its politics serve of parameter for the some Brazilian metropolises. In Curitiba, the municipal administration, instead of denying spaces for the subjectivity of the local inhabitants, tends to extend them in unavoidable way. She is this that makes possible success in the promotion of the sustainable ambient development. The City of Curitiba in the sample that with effort and planning, is possible to conciliate the urban growth and the improvement of the quality of life of the population, since that the measures taken during this process have as goal the sustainability in the space of the cities.

Key-words: sustainability; garbage; recycling.

* Este artigo é uma versão reduzida do relatório de pesquisa, apresentado ao Programa de Iniciação Científica (PAIC) da UniFAE – Centro Universitário, intitulado “POLÍTICAS LOCAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: um estudo sobre a gestão ambiental na cidade de Curitiba”.

** Economista. Mestre e Doutorando em Desenvolvimento Econômico pela UFPR. Professor da UniFAE – Centro Universitário. E-mail: gilsono@fae.edu

*** Graduanda em Administração de Empresas pela UniFAE – Centro Universitário. Bolsista do PAIC/UniFAE. E-mail:

1. INTRODUÇÃO

A preocupação em preservar o meio ambiente foi gerada pela necessidade de oferecer à população futura as mesmas condições e recursos naturais de que dispomos. Para se obter um relativo sucesso, essa questão deve ser tratada no âmbito das cidades, pois são justamente no modo de vida da população das metrópoles que os problemas ambientais são agravados.

Esse trabalho está sendo norteado pela seguinte questão:

- Como a Cidade de Curitiba, na busca de uma melhor qualidade de vida, lida com a Gestão Ambiental dos seus espaços urbano-industriais?

Como hipótese tem-se que a Cidade de Curitiba tem uma prática de gestão ambiental modelo. Suas políticas de desenvolvimento local sustentável servem de parâmetro para as várias metrópoles brasileiras.

Isto posto, o objetivo geral desta pesquisa é estudar a prática e as políticas no campo da gestão ambiental na Cidade de Curitiba. De uma forma específica procura-se verificar os resultados dos programas ambientais, referentes ao tratamento e destinação do lixo urbano, implementados na cidade.

O trabalho foi elaborado através da pesquisa bibliográfica. Como fontes de pesquisa foram utilizados livros e revistas especializadas, dados estatísticos mensurados e difundidos pelos órgãos oficiais. Também foi enviado questionário, via correio eletrônico (*e-mail*), para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, cuja resposta possibilita uma série de considerações sobre os programas estudados. Os dados fornecidos pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) possibilitaram a conclusão desta pesquisa. Por isso, deixamos expresso nosso agradecimento pela prontidão e boa vontade em responder as perguntas enviadas.

2. MEIO AMBIENTE, POLÍTICA PÚBLICA E DESENVOLVIMENTO

A preservação do meio ambiente é uma preocupação legítima da sociedade moderna. O foco está em ofertar para as gerações futuras as mesmas condições e recursos que se dispõe no presente. O grande desafio está em atender “às *necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das novas gerações atenderem às suas próprias necessidades*” (COMISSÃO..., 1991, p.46).

Conforme Oliveira (2002, p.42), essa preocupação é cada vez mais eminente, pois *“centenas de organizações não governamentais (ONGs) e praticamente todos os governos e órgãos oficiais do mundo lutam pelo controle da poluição e pela preservação da natureza como forma de garantir a qualidade de vida no nosso planeta”*.

O pensamento ambiental e o movimento ambientalista, que surgiu, na Europa e nos Estados Unidos, nas décadas de 1960 e 1970, pode ser dividido em cinco grandes temas: i) preservação da natureza; ii) desenvolvimento da administração (gerenciamento) e da ciência ecológica nos trópicos; iii) ambientalismo e crise global; iv) ecologia global, conservação e meio ambiente e; v) ambientalismo global. (SOUZA, 1993; OLIVEIRA, 2002).

Contudo, a preocupação com a preservação remonta o surgimento e o fortalecimento da indústria. O celebre economista Thomas Malthus (1996) deixa isso bem claro em seu ensaio sobre a população.

Para Schussel (2004), o desenvolvimento do processo de industrialização prejudicou significativamente o meio ambiente, o qual não consegue se recompor na mesma velocidade com que é destruído. Segundo o autor, a crise ambiental teve início a partir dos anos 50 e, desde então, vem sendo discutida no âmbito mundial. Foram tomadas várias atitudes com o objetivo de combater essa problemática, entretanto as catástrofes ambientais continuam ocorrendo. Além disso, o aumento da população urbana nos países em desenvolvimento e a falta de estrutura que possa garantir uma boa qualidade de vida a essas pessoas, degrada ainda mais o ambiente.

Segundo Ferreira (2004), o processo industrial e a conseqüente urbanização acarretou para o Brasil sérios problemas relacionados à área social e ambiental. Na realidade, o aumento da população urbana fez com que a qualidade de vida diminuísse nas grandes cidades. Para reverter esse problema, é necessário que exista uma gestão voltada para o equilíbrio ambiental.

A situação atual do planeta exige um desenvolvimento sustentável, no entanto, ele precisa ser realizado a longo prazo, pois faz-se necessário uma série de medidas para que isso aconteça. Além disso, ele deve ser viável economicamente, ou seja, não deve comprometer os lucros do estado ou organização, pois o sistema capitalista elimina tudo que prejudica a acumulação intensiva de capital.

A cidade deve receber atenção especial, já que ela interfere constantemente no ecossistema. A iniciativa de desenvolvimento sustentável deve começar com as grandes cidades, pois são elas que mais poluem e degradam o meio ambiente.

Deve-se ter consciência de que o desenvolvimento urbano sustentável não é um modelo ideal de desenvolvimento a ser atingido, mas, acima de tudo, um processo a ser implantado (SCHUSSEL, 2004). Logo, a iniciativa de combater os problemas ambientais deve envolver todos, de governo à sociedade, para que se possa conseguir uma maior eficiência.

2.1 Desenvolvimento ambiental nas cidades

O espaço urbano concentra a maioria das atividades humanas. Isso tem gerado grandes impactos ambientais. Para combater o problema, as cidades estão procurando criar condições para desenvolver a sustentabilidade local, que garantirá qualidade de vida às gerações futuras.

Nesse contexto, é importante dar atenção ao modo como as atividades estão distribuídas na área urbana. As formas de uso e ocupação do solo são fundamentais para a distribuição da densidade populacional e, por esse motivo, devem ser bem gerenciadas. Para que isso não se torne um problema é necessário criar regras para organizar a ocupação do espaço, levando em conta a taxa de permeabilidade do solo, o aproveitamento do espaço, e os recuos e afastamentos obrigatórios das construções, entre outros. (LIMA; KRUGÜER, 2004).

As cidades têm um alto nível de poluição, dadas as mudanças que sofrem em seu território e a grande concentração de pessoas. As mudanças estruturais consistem na retirada da vegetação original e na alteração da topografia local, por meio da construção de prédios, da abertura e pavimentação de ruas, etc. Todos esses fatores alteram significativamente o clima da região. A poluição gerada pelo elevado número de pessoas ocorre em várias áreas. As mais comuns e que trazem maiores prejuízos ao ambiente são a hídrica, a atmosférica e a relacionada aos resíduos sólidos.

A poluição hídrica pode ser combatida com o tratamento do esgoto doméstico e com a intensa fiscalização nas indústrias, as quais geralmente eliminam substâncias tóxicas nos rios. Nesse caso, as empresas devem ser obrigadas a tratar os resíduos antes de jogá-los no ambiente.

A poluição atmosférica traz sérios danos à saúde, os quais geralmente estão relacionados ao sistema respiratório. Esse tipo de poluição é causada principalmente

pela emissão de gases nocivos do escapamento dos veículos e das chaminés das fábricas. O problema pode ser combatido de acordo com as suas causas. Com relação aos automóveis é possível criar, como medida paliativa, um sistema de rodízio. Entretanto, o mais eficiente é desenvolver um bom planejamento urbano, que distribua os serviços necessários à população em toda a área da cidade, diminuindo, assim, a necessidade de utilizar automóveis. Já no caso das indústrias, devem existir leis que obriguem esses estabelecimentos a colocar filtros em suas chaminés, para diminuir a emissão de gases tóxicos. Além disso, é importante delimitar áreas para a localização da atividade industrial. O correto seria implementá-la fora do perímetro urbano, levando em conta a direção predominante dos ventos.

A poluição ocasionada pelos resíduos sólidos é o grande problema da maioria das cidades. “*O volume de lixo produzido (...) varia em função da renda familiar, educação, hábitos de consumo, etc*” (LIMA; KRÜGER, 2004, p.14). Nesse contexto, devem ser realizados estudos para estabelecer a quantidade média de lixo produzido pela população, e de acordo com a capacidade de coleta local, deve ser fixado um número máximo de residências na região. Isso contribui para o devido tratamento do lixo. Também é importante que exista um programa de reciclagem, para aumentar a vida útil dos aterros sanitários.

Segundo Lima e Krüger (2004), os efeitos mais nocivos do lixo doméstico com relação ao meio ambiente ocorrem em áreas de invasão. Nesse caso, a melhor saída é regularizar essas áreas e implantar um programa de coleta e reciclagem do lixo. Entretanto, para que essas medidas realmente funcionem, é importante que o governo local desenvolva políticas de conscientização e educação ambiental.

3. RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS

O crescimento populacional e o aumento da desigualdade social acarretaram sérios problemas sociais para as cidades. “*A urbanização acelerada dos países pobres fará a população das cidades superar a do campo por volta de 2006 pela primeira vez na história*” (FERREIRA, 2004, p.24). Esse processo aumentará o grau de miséria no mundo principalmente nos países em desenvolvimento.

Várias cidades já incluíram a questão do meio ambiente nas suas estratégias de gestão. No caso de Curitiba a população é conscientizada e convidada a participar das políticas públicas ambientais. Além disso, Curitiba relacionou suas políticas de gestão

ambiental ao adequado uso do solo e ao transporte público. Com isso, a cidade destacou-se e tornou-se exemplo de gestão ambiental.

Com relação ao uso do solo, a cidade criou vários parques com imensa área verde que serve para captar chuva. Além disso, foi criada a Cidade Industrial de Curitiba que concentra grande parte das indústrias em uma área que não prejudica o resto da cidade, já que os ventos sopram predominantemente para sudeste e afastam a poluição da cidade.

Curitiba utiliza um sistema de transporte adaptado. Além de ser mais barato, sua implementação não trouxe grandes impactos, pois foram aproveitadas as ruas já existentes, desapropriando poucos imóveis.

Os problemas ambientais, assim como suas soluções, devem ser discutidos nas cidades. Porém, é importante que seja levado em conta a questão ambiental no mundo. Sendo assim, as soluções propostas serão mais abrangentes e eficazes.

Os prefeitos que assumiram Curitiba nos últimos anos utilizaram estratégias semelhantes de gestão com o objetivo de divulgar a cidade e, com isso, inseri-la no mercado mundial de cidades. Todos eles fizeram uso do "marketing" para atrair investimentos.

Grandes obras denominadas como de "Primeiro Mundo" são realizadas e divulgadas nas escalas local, nacional e mundial. Isso faz com que a cidade se desenvolva incrementando a economia local. Entretanto, o crescimento fez com que o custo de vida na área central da cidade aumentasse, o que gerou o movimento urbano sentido à periferia. A população de baixa renda não tinha como se manter na área central, que está cada vez mais valorizada em decorrência das obras e investimentos realizados nessa região. (SANCHEZ, 2003).

Além disso, a idéia de cidade perfeita para viver, que é divulgada pela mídia sob vários títulos, incentiva a vinda de pessoas de outros estados para Curitiba em busca de melhores condições de vida. Esse é um outro fator que colabora para o crescimento da população nas regiões periféricas e para a ampliação da pobreza.

Sendo assim, o governo cria programas que possam atender essa população carente. Dois programas de destaque são o "Câmbio Verde" e a "Compra do Lixo". Com eles é possível amenizar a falta de recursos das áreas carentes auxiliando na alimentação das pessoas.

Ambos os programas estão relacionados ao meio ambiente e são utilizados para promover a cidade como "Capital Social" e "Capital Ecológica. Esse tipo de iniciativa

não é diferente de outras cidades que procuram destaque. O desenvolvimento sustentável é a "receita" para que as cidades recebam a atenção do mundo. Um dos veículos para o reconhecimento nessa área são os prêmios patrocinados pela ONU com relação à preservação e recuperação ambiental. Com isso, as cidades podem inclusive criar outro título, agora relacionado à qualidade de vida.

Curitiba enfatiza bastante o seu planejamento urbano, inclusive criando áreas receptoras de chuva, as quais são eficientes, pois evitam os alagamentos. No entanto, às vezes esse planejamento é alterado de acordo com a vontade de uma minoria que lucra com isso. A imagem passada para a população por meio do "marketing" é a do desenvolvimento (que trará consigo mais empregos estendendo o benefício da mudança a todos), mesmo que isso não se cumpra.

Sendo assim o "*city marketing*" faz com que as pessoas tenham orgulho de sua cidade. Dessa forma, ele alcança seu objetivo que é o de evitar resistências enfocando os benefícios. As propagandas de cidade nunca vão enfatizar as dívidas adquiridas com o desenvolvimento.

Por meio das estratégias de divulgação Curitiba é colocada como exemplo para as outras cidades. Entretanto, muitos projetos aplicados com sucesso na capital paranaense são inviáveis em outros lugares que apresentam realidades diferentes. Mesmo assim a cidade é colocada como modelo em várias áreas, pois o objetivo é fazer tudo para que ela ganhe repercussão internacional.

3.1 Programa Compra do Lixo¹

O programa "Compra do Lixo" começou em 31 de Janeiro de 1989. Ele foi implementado pela Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC) com o objetivo de amenizar os problemas ambientais de regiões carentes e de difícil acesso, onde não havia coleta de lixo.

Antes do programa o lixo costumava ser depositado a céu aberto. Por esse motivo, essas regiões apresentavam um alto índice de doenças causadas por moscas, ratos e outros vetores relacionados à sujeira. As crianças eram as mais prejudicadas, pois são mais vulneráveis às doenças. Além disso, essas áreas eram desprovidas de saneamento básico.

¹ Os dados e informações que norteiam esse tópico foram extraídos exclusivamente do documento enviado, via correio eletrônico, pela SMMA, conforme descrito na introdução (quadro 1).

Com a aplicação do programa a PMC conseguiu limpar totalmente as áreas que serviam de depósito para o lixo em um curto espaço de tempo, diminuindo as doenças. Esses locais, já limpos, foram transformados em hortas comunitárias, que auxiliam na alimentação das famílias.

Para implementar o programa a PMC cria uma Associação de Moradores para organizar a comunidade local, o que incentiva a participação dos cidadãos do município na solução dos problemas da região.

A prefeitura instala uma caçamba num local estratégico e fixo para que o lixo possa ser depositado. Além disso, ela distribui sacos de lixo para que a população possa armazenar adequadamente os resíduos nos intervalos de coleta.

No início do programa as pessoas recebiam um VT (vale transporte) para cada saco de lixo depositado na caçamba.

Em Julho de 1991 essa realidade mudou. Ocorreu uma supersafra de produtos hortigranjeiros produzidos na Região Metropolitana de Curitiba. Os pequenos produtores estavam com grande dificuldade para vender o excedente da produção e a cada dia acumulavam mais prejuízos. A Prefeitura identificou nessa situação uma possibilidade de ajudar no escoamento da safra e, ao mesmo tempo, enriquecer a alimentação das famílias carentes. A partir desse período o lixo passou a ser trocado por alimento.

O sistema de pagamento funciona da seguinte maneira:

O morador que depositar de 1 a 4 sacos de lixo, com 8 a 10 Kg cada, na caçamba recebe uma "sacola simples" com um produto no valor de R\$ 0,53. A sacola pode conter ovos, maçãs, banana, repolho, etc.

Já o morador que colocar 5 sacolas ou mais ganha uma "sacola composta" no valor de 5X R\$ 0,53 que pode conter arroz, feijão, mel, batata, cenoura, cebola, alho, doce em pasta, etc.

A escolha do produto se dá pela época e pela demanda de mercado e eles são distribuídos de acordo com o seu valor energético e nutritivo.

A Associação de moradores recebe 10% do valor de cada saco de lixo depositado na caçamba. O destino dos recursos é definido pela própria comunidade de acordo com as suas necessidades.

Atualmente o programa atende 41 comunidades e conta com a participação dos seguintes órgãos:

- Secretaria Municipal do Meio Ambiente;

- Secretaria Municipal de Abastecimento;
- Federação Paranaense das Associações dos Produtores Rurais (FEPAR);
- Fundação de Associação Social (FAS).

Para operacionalização do Programa “Compra do Lixo” o poder público instala, em locais específicos (figura 1), uma caçamba estacionária com 7 m³ de capacidade. Além disso, entrega quinzenalmente sacos plásticos, com capacidade de 60 litros, à Associação de Moradores, para acondicionamento dos resíduos recicláveis. Segundo a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, “participam do programa 25 comunidades que são representadas por associações de moradores legalmente constituídas e integradas a um programa específico de educação ambiental. O programa beneficia 17.000 pessoas mensalmente é disponibilizado para sua operacionalização 5 caminhões poliguindastes e 31 caçambas estacionárias².”

Esse programa, conforme a Secretaria Municipal do Meio Ambiente³, possibilita:

- Diminuir sensivelmente a incidência de doenças causadas por vetores;
- Possibilitar o manejo correto dos resíduos e seu devido acondicionamento, evitando sua exposição, mesmo durante os intervalos de coleta;
- Maior integração cidadão x município na solução dos problemas da comunidade;
- Auxiliar no escoamento da safra dos hortifrutigranjeiros produzidos na região metropolitana de Curitiba e litoral, e;
- Enriquecer a alimentação das famílias mais carentes de nossa comunidade.

² Informação extraída do documento enviado via correio eletrônico pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

³ *Idem.*

Desde o início do Programa “Compra do Lixo” já foram recolhidas e recicladas cerca de 100 mil toneladas de resíduos (gráfico 1). São resíduos que retornam ao meio ambiente satisfazendo direta ou indiretamente uma necessidade humana.

3.2 Programa “O Lixo que não é Lixo”⁴

O Programa “O Lixo que não é lixo” foi implantado em 13 de outubro de 1989, trata-se de um programa de coleta seletiva domiciliar do lixo reciclável. Conforme informações da Secretaria Municipal do Meio Ambiente⁵, primeiro foi feito um trabalho de educação ambiental nas escolas da rede pública municipal de ensino e, depois, para conscientizar os cidadãos curitibanos sobre os benefícios da separação do lixo orgânico

⁴ Os dados e informações que norteiam esse tópico foram extraídos exclusivamente do documento enviado, via correio eletrônico, pela SMMA, conforme descrito na introdução (quadro 1).

⁵ *Idem.*

do inorgânico ao meio ambiente, foram utilizadas cartilhas, folder, imprensa (jornal, rádio, TV entre outros)⁶.

A coleta do Lixo que não é Lixo é feita pelas ruas da cidade nos dias e horários pré-determinado. A população separa do material orgânico (restos de comida, sobras de preparação de alimentos, papel higiênico, entre outros) o material inorgânico (papel, papelão, vidro, metais ferrosos, plásticos) que é recolhido pelos caminhões.

De acordo com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA), esse “Programa mobiliza 23 caminhões baú, que trabalham em dois turnos, 30 motoristas e 90 coletores”. Para viabilizar a coleta a PMC divide a cidade em 108 setores. Assim, tem-se a seguinte operacionalização:

- a) 22 setores – a coleta é realizada três vezes por semana
- b) 46 setores – a coleta é realizada duas vezes por semana
- c) 40 setores - a coleta é realizada uma vez por semana.

Conforme a SMMA, dentro desse Programa “são coletados 32 (trinta e seis) toneladas/dia de resíduos recicláveis, uma parte é vendida aos depósitos da iniciativa privada e a outra é destinada à Unidade de Valorização de Resíduos Sólidos Recicláveis, instalada em uma área ocupada pela Fundação de Ação Social – FAZ⁷”.

⁶ As campanhas mostravam para a população que a cada 50 quilos de papel usado transformado em papel poupa-se o corte de uma árvore; que a cada mil quilos de alumínio reciclado evita-se que cinco mil quilos de minério (bauxita) seja extraído do solo e; que para fazer um quilo de vidro pode-se usar um quilo e trezentos gramas de sílica ou um quilo de vidro quebrado.

⁷ Em Curitiba, conforme a SMMA, há mais de 2700 coletores (carrinheiros) cadastrados. Esses recolhem todos os dias cerca de 135 quilos de material reciclado.

Desde o início do programa já foram retirados e reciclados cerca de 173 mil toneladas de resíduos (gráfico 2).

3.3 Programa “Câmbio Verde”⁸

Criado em junho de 1991, o Programa “Câmbio Verde” é um produto oriundo dos Programas “Compra do Lixo” e “O Lixo que não é Lixo”. O “Câmbio Verde” é um programa que possibilita a troca de materiais recicláveis por produtos hortifrutigranjeiros de época em vários pontos de troca espalhados pela cidade.

Conforme a SMMA⁹, os pontos de troca (figura 5) estão localizados em pátios de supermercados, órgãos municipais, associações de moradores, entre outros. “O material recolhido nestes pontos de troca é enviado à Unidade de Valorização de Resíduos Sólidos Recicláveis ou a Depósitos credenciados para ser separado, estocado e vendido”.

Esse programa, que já beneficiou mais de 7000 pessoas, visa:

- Incentivar os moradores a separarem o lixo orgânico do inorgânico;

⁸ Os dados e informações que norteiam esse tópico foram extraídos exclusivamente do documento enviado, via correio eletrônico, pela SMMA, conforme descrito na introdução (quadro 1).

⁹ Informações fornecidas via correio eletrônico descrito no quadro 1.

- Promover o reforço alimentar das famílias mais carentes.

Desde o início do Programa “Câmbio Verde” foram recolhidas e recicladas mais de 41 mil toneladas de resíduos (gráfico 3).

Por fim, cabe ressaltar que com esforço e planejamento, é possível conciliar o crescimento urbano e a melhoria da qualidade de vida da população, desde que as medidas tomadas durante esse processo tenham como meta a sustentabilidade no espaço das cidades. Os programas de reciclagem de lixo em Curitiba cumprem bem seu papel e auxiliam na busca de um melhor nível de vida na cidade.

REFERÊNCIAS

COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. **Nosso futuro comum**. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora da FGV, 1991.

FERREIRA, L. C. *Cidades, sustentabilidade e risco*. **Revista Desenvolvimento e Meio Ambiente**, nº9. Curitiba: Editora da UFPR, 2004, p.23-31.

LIMA, P. R.; KRÜGER, E. L. Políticas públicas e desenvolvimento urbano sustentável. **Revista Desenvolvimento e Meio Ambiente**, nº9. Curitiba: Editora da UFPR, 2004, p.09-21.

MALTHUS, T. R. **Princípios de economia política e considerações sobre sua aplicação prática**. São Paulo: Nova Cultural, 1996.

OLIVEIRA, G. B. **Uma discussão sobre o conceito de desenvolvimento**. Curitiba: Revista da FAE, maio/ago.2002, p.37-48.

SANCHEZ, F. **A Reinvenção das Cidades para um Mercado Mundial**. Chapecó: 2003

SCHUSSEL, Z. das G. L. O desenvolvimento urbano sustentável – uma utopia possível? **Revista Desenvolvimento e Meio Ambiente**, nº9. Curitiba: Editora da UFPR, 2004, p.57-67.

SOUZA, N. J. **Desenvolvimento econômico**. São Paulo: Atlas, 1993.